

PREVALENCIA DE SÍFILIS Y SU RELACIÓN CON EL RIESGO EN PACIENTES CON VIH DE 20 A 45 AÑOS QUE ACUDEN A HOSPITAL EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS.

PREVALENCE OF SYPHILIS AND ITS RELATIONSHIP TO RISK IN PATIENTS WITH HIV AGED 20 TO 45 ATTENDING HOSPITAL IN LOS RIOS PROVINCE.

AUTORES: Carlos Emilio Paz Illescas¹
Carlos Emilio Paz Sánchez²
Consuelo Albán Meneses³
Rosario Chuquimarca ⁴
Kristell Ladines Torres⁵

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: carlos_emiliopaz@hotmail.com

Fecha de recepción: 27/diciembre/2018

Fecha de aceptación: 19/febrero/2019

RESUMEN:

Introducción: El universo que se utilizó para llevar a cabo la investigación fueron 290 pacientes de 20 a 45 años de edad que acuden al hospital Jaime Roldó Aguilera del cantón Ventanas. Objetivo: Conocer la prevalencia de sífilis y su relación con el riesgo en pacientes con Virus de Inmunodeficiencia Humana. Métodos: es un estudio transversal desde septiembre 2017 al febrero 2018, donde se empleó una combinación de métodos que son inductivos y deductivos que nos permitió hacer un análisis y síntesis precisa que el VIH es el agente infeccioso cuyo estadio final es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Esta Infección causa disminución progresiva de las defensas de las personas infectadas. Resultados: Se encontró en los datos obtenidos en una las encuestas

¹ Estudiante de octavo nivel de la carrera de Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsáchilas, República del Ecuador. E-mail: lvmoreirar@pucesd.edu.ec

² Estudiante de octavo nivel de la carrera de Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsáchilas, República del Ecuador. E-mail: ppxperugachin@pucesd.edu.ec

³ Licenciado en Educación, Máster en Ciencias de la Educación y Doctor en Ciencias Pedagógicas. Director de Investigación y Postgrados, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Santo Domingo, república del Ecuador. E-mail: ccy@pucesd.edu.ec

⁴ Estudiante de octavo nivel de la carrera de Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsáchilas, República del Ecuador. E-mail: ppxperugachin@pucesd.edu.ec

⁵ Licenciado en Educación, Máster en Ciencias de la Educación y Doctor en Ciencias Pedagógicas. Director de Investigación y Postgrados, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Santo Domingo, república del Ecuador. E-mail: ccy@pucesd.edu.ec

realizadas que las distribuciones de las edades de los pacientes se encuentran estrechamente relacionadas, siendo los de 31 a 35 años la edad con mayor prevalencia con un porcentaje de 30%. El 52% de pacientes son del género masculino, mientras que el 25% corresponden al género femenino y un 23% a aquellas personas que manifiestan tener un género diferente al biológico. Conclusiones: se pudo determinar que uno de los principales factores fue el estilo de vida sexual, la mayor población afectada es la del sexo masculino y que por lo general tienen una escolaridad inconclusa, lo que deja entrever que la falta de información es un factor esencial en la disminución de este índice de prevalencia.

PALABRAS CLAVE: sífilis, virus inmunodeficiencia humana, síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

ABSTRACT

Introduction: The universe that was used to carry out the investigation was 290 patients from 20 to 45 years of age who go to the Jaime Roldós Aguilera Hospital of the Ventanas canton. **Objective:** To know the prevalence of syphilis and its relation to risk in patients with Human Immunodeficiency Virus. **Methods:** it is a cross-sectional study from September 2017 to February 2018, where a combination of inductive and deductive methods was used that allowed us to make a precise analysis and synthesis that HIV is the infectious agent whose final stage is the Acquired Immunodeficiency Syndrome. This infection causes progressive diminution of the defenses of the infected people. **Results:** It was found in the data obtained in one of the surveys conducted that the age distribution of the patients is closely related, being those from 31 to 35 years the age with the highest prevalence with a percentage of 30%. 52% of patients are of the masculine gender, while 25% correspond to the female gender and 23% to those who manifest having a gender different from the biological one. **Conclusions:** it was determined that one of the main factors was the sexual lifestyle, the largest affected population is the male sex and that they usually have an unfinished schooling, which suggests that the lack of information is an essential factor in the decrease of this prevalence index.

KEYWORDS: syphilis, human immunodeficiency virus, acquired immunodeficiency syndrome.

INTRODUCCIÓN

La ONUSIDA¹ en sus datos elaborados 36,9 millones de personas viven con el VIH en la actualidad. La epidemia en América latina se mantiene estable, y la transmisión del VIH sigue produciéndose en poblaciones de mayor riesgo.

Estudios frecuentes han demostrado que los nuevos diagnósticos por el VIH en nuestro país presentan las siguientes características: el número de diagnósticos es mayor en

jóvenes y adultos mayores, en cuanto a la proporción, en hombres sigue siendo mayor con respecto a las mujeres.

La forma de transmisión más frecuente sigue siendo la vía sexual. Los casos de la infección categorizada como Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y la tasa de mortalidad por la infección por el VIH se han mantenido estables en los últimos años. Acompañado por la incorporación de la ampliación de la cobertura del tratamiento antirretroviral en los servicios.

Es importante el fortalecimiento de las estrategias de prevención y educación, así como también el acceso universal a los servicios de la salud. La inclusión de programas enfocados al hombre sigue siendo un tema pendiente en los servicios de asistencia, así como la atención a los adolescentes.

Es por eso que a partir de las investigaciones que se realizaron han determinado que las infecciones por VIH/SIDA² y la relación que ésta tiene con la Sífilis han crecido considerablemente no solo en la población homosexual sino en aquellos que presentan una vida promiscua.

El presente trabajo investigativo se centra en identificar la prevalencia de sífilis en pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana, (VIH) en pacientes de 20-45 años del Hospital Jaime Roldos Aguilera, cantón Ventanas, provincia Los Ríos, septiembre 2017–febrero 2018, y en qué medida se puede prevenir una propagación de la misma.

MÉTODOS

Los métodos usados fueron inductivo y deductivo, que esta combinación permitió hacer un análisis y síntesis precisa de la prevalencia de la sífilis y su relación con el riesgo en pacientes con VIH³, también fue utilizado el Hipotético-Deductivo, ya que este método facilita la interacción de esta hipótesis de investigación llevándonos a plantear supuestos que deberán ser verificados para llegar a la solución del problema, es también el experimental - clínico porque este método fue necesario para determinar los valores clínicos de las muestras de sangre de los pacientes con VIH a fin de determinar cuáles son los riesgos que conllevan a la aparición de Sífilis⁴ en pacientes de 20 a 45 años de edad y por último el estadístico con la utilización de este método se podrá recopilar la información necesaria de las historias clínicas, las mismas que permitirán identificar las variables de estudio.

La modalidad de investigación presento un corte transversal en el periodo septiembre 2017 a febrero 2018 donde se en 290 pacientes de 20-45 años de edad que acuden al hospital del cantón Ventanas y se seleccionó mediante la fórmula para calcular la muestra un total de 168 pacientes.

Además, será documental porque se analizarán las historias clínicas de dichos pacientes, y a partir de ellos realizar la exploración de campo que nos permitirá determinar la prevalencia de la sífilis⁵ en pacientes con VIH.

Los resultados utilizados en el presente estudio fueron obtenidos en una base de datos que fue realizado en Microsoft Excel 2007, y procesados en el paquete estadístico SPSS versión 9,0.5

RESULTADOS

Fue realizado en el periodo de septiembre del 2017 a febrero del 2018, se realizó la encuesta a 168 pacientes de 20 a 45 años del Hospital Jaime Roldó Aguilera del Cantón Ventanas, dándonos como resultado los siguientes datos.

Edad en pacientes

Se observó en la tabla que la distribución de las edades de los pacientes se encuentra estrechamente relacionada, siendo las de 31 a 35 años la edad con mayor prevalencia con un porcentaje de 29,76 por ciento y la de 36 a 40 años con el menor porcentaje con un número de 10,71 por ciento.

Edad	x	%
20-25 años	27	16,07
26-30 años	47	27,98
31-35 años	50	29,76
36-40 años	18	10,71
41-45 años	26	15,48
Total	168	100,00

Tabla N°1 Edad del paciente de 20 a 45 años del Hospital Jaime Roldós Aguilera, Cantón Ventanas, Provincia Los Ríos, septiembre 2017 a febrero 2018

GÉNERO

Se apreció en el siguiente grafico que el 52% de pacientes son del género masculino, mientras que el 25% corresponden al género femenino y un 23% a aquellas personas que manifiestan tener un género diferente al biológico lo que influye a que padezcan de sífilis, VIH o de otra enfermedad por transmisión sexual.

Gráfico N° 1 Género de los pacientes de 20 a 45 años del Hospital Jaime Roldós Aguilera, Cantón Ventanas, Provincia Los Ríos, septiembre 2017 a febrero 2018

NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES

Se contempló en la tabla que una de las principales causas de estudio de la prevalencia se debe a que un 22,02 por ciento de los pacientes presentan más de 3 parejas sexuales lo que es considerado como un factor predisponente y de alto riesgo.

Parejas Sexuales	x	%
Una	56	33,33
2 a 3	75	44,64
Más de 3	37	22,02
Total	168	100,00

Tabla N°2 Parejas sexuales de los pacientes de 20 a 45 años del Hospital Jaime Roldós Aguilera, Cantón Ventanas, Provincia Los Ríos, septiembre 2017 a febrero 2018

TIPO DE RELACIONES

Se analizó en el gráfico que el 68% de los encuestados no realizan este tipo de prácticas sexuales, mientras que el 32% lo hacen, esto nos deja entrever que existe un punto esencial para la propagación y prevalencia de estas patologías

Gráfico N° 2 Tipo de relaciones sexuales de los pacientes de 20 a 45 años del Hospital Jaime Roldós Aguilera, Cantón Ventanas, Provincia Los Ríos, septiembre 2017 a febrero 2018. ¿Mantiene relaciones íntimas homosexuales?

PRESENCIA DE SÍFILIS EN PACIENTES CON VIH

La presencia de sífilis en la tabla N° 3 nos indicó que un 57,14 por ciento de los pacientes con VIH se le han detectado sífilis en los diversos estadios, lo que implica una prevalencia mayor de estas patologías, por otro lado, solo un 42,86 por ciento de ellos no han sido diagnosticado, pero eso no significa que están libres de que ésta pueda aparecer.

<i>f</i>	<i>x</i>	<i>%</i>
Si	96	57,14
No	72	42,86
Total	168	100,00

Tabla N° 3 Presencia de Sífilis en pacientes con VIH de 20 a 45 años del Hospital Jaime Roldós Aguilera, Cantón Ventanas, Provincia Los Ríos, septiembre 2017 a febrero 2018

DISCUSIÓN

El VIH/sida sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública⁶ del mundo, especialmente en los países de ingresos bajos o medianos. Gracias a los adelantos recientes en el acceso al tratamiento con antirretrovíricos, las personas seropositivas pueden ahora vivir más tiempo y en mejor estado de salud. Además, se ha confirmado que el tratamiento con antirretrovíricos evita la transmisión del VIH.

En la actualidad, el número de personas que comienzan sus relaciones sexuales a muy temprana edad, es cada vez más alto, a la vez el número de parejas sexuales es muy variado todo lo que influye la aparición de distintas patologías de trasmisión sexual.

En el Ecuador⁷ el problema de la sífilis durante el año 2012, presentó un alto índice de prevalencia en la transmisión materno-infantil provocando aproximadamente 143.000 muertes fetales precoces o nacimientos de niños muertos, 62.000 muertes neonatales y 44.000 nacimientos prematuros o nacimientos de niños con insuficiencia ponderal.

Las personas en general pueden contraer enfermedades de transmisión sexual, ya sean por razones biológicas como también por razones de comportamiento e la vida sexual que vivan.

Se conoce a nivel del mundo la gran importancia de la infección por el VIH con diferentes enfermedades de transmisión sexual, entre las cuales tenemos la sífilis que se ha comprobado ser una de los principales motivos del daño y dificultades en este grupo de pacientes tan vulnerables, debido a su bajo sistema inmunológico, ayudando que en el mundo la incidencia y prevalencia sea muy alta. En el estudio que fue realizado a pacientes con VIH que acuden al hospital Jaime Roldas Aguilera⁸ tenemos el 57,14 por ciento con esta infección, estos resultados son similares a los de otros países y los cuales confirman que existe una alta prevalencia de sífilis en los enfermos con VIH positivos. En el trabajo de investigación el universo estudiado fue de 168 pacientes a los cuales se les realizó una encuesta con preguntas de importancia para el desarrollo de este estudio en la cual una de ellas fue la siguiente: ¿Al ser paciente con VIH le han detectado sífilis en los últimos años?, teniendo como respuesta positiva el 57,14 por ciento y un 42,86 por ciento con la respuesta contraria, siendo de esta manera muy visible el alto porcentaje de los pacientes VIH positivos infectados también con sífilis.

Por otro lado, tenemos el tipo de relación de los pacientes de 20 a 45 años con un 31,55 por ciento que responden mantener relaciones íntimas homosexuales lo cual es un factor que influye sin duda a que los enfermos de VIH adquieran sífilis u otras enfermedades de transmisión sexual.

También se pudo observar en el trabajo que la edad más afectada fue de 31 a 35 años de edad con un 29,76 por ciento y de acuerdo al sexo de los pacientes con VIH son los del sexo masculino más afectados dándonos como resultado un porcentaje de 51,79 por ciento coincidiendo con estudios de distintos países del mundo.

El mal uso de los preservativos como el condón o peor aún el no usar ningún tipo de preservativo al momento de tener relaciones sexuales eleva el número de posibilidades de enfermarse de otras afecciones y a la vez de propagar el virus al contagiar a demás personas.

Por último, tenemos que el número de parejas de los pacientes con VIH positivo es un factor que ayuda al aumento del riesgo de contagiarse de muchas ITS⁹ entre ellas la sífilis.

En el estudio se encontró relación altamente significativa entre la infección de VIH y sífilis, observándose una prevalencia mayor de sífilis.

Se debe considerar un tema de mucha importancia por motivo que todas las personas desde los adolescentes hasta adultos mayores pueden infectarse de las ETS¹⁰ sino poseen el debido conocimiento y formas de prevención de estas patologías.

CONCLUSIONES

Al terminar mi trabajo pude llegar a las siguientes conclusiones:

1. Que uno de los principales factores predisponentes para que exista una prevalencia de sífilis en pacientes con VIH está determinada por el estilo de vida sexual que llevan los pacientes de 20 a 45 años de edad que acuden al Hospital Jaime Roldas Aguilera del cantón Ventanas.
2. Que la prevalencia de sífilis en pacientes con VIH 20 a 45 años depende de factores como: las relaciones múltiples o de tipo homosexual, así como del deficiente control que realizan desde el momento que la patología es diagnosticada.
3. Además, se pudo evidenciar que la mayor población que está afectada con esta prevalencia es la del sexo masculino en las edades intermedias de este estudio y que por lo general tienen una escolaridad inconclusa, lo que deja entrever que la falta de información es un factor esencial en la disminución de este índice de prevalencia.

RECOMENDACIONES

1. Diseñar diferentes programas de capacitaciones continuas sobre la educación sexual responsable, VIH y sífilis, a fin de que la población conozca los factores predisponentes y de riesgos para poder prevenir estas enfermedades de transmisión sexual.
2. Establecer brigadas de visitas domiciliarias para concienciar a las familias sobre la importancia que tiene el cuidado de un paciente con VIH para que se pueda disminuir el índice de sífilis en ellos, así como de las otras enfermedades oportunistas que puedan presentarse; además hacer énfasis en la importancia que tienen los controles médicos para mejorar la calidad de la vida del paciente.

Fomentar en el personal de salud, especialmente en el de Laboratorio Clínico el deseo constante de brindar un servicio de calidad y calidez en forma oportuna a pacientes de grupos de riesgo como los que tienen VIH y sífilis con el fin de que ellos gocen de la bioseguridad necesaria y así puedan hacer frente a esta problemática que aqueja su salud y su vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Báez Saldaña, R. G.-G. (2013). Neumonía adquirida en la comunidad. Revisión y actualización con una perspectiva orientada a la cal. *Neumol Cir Torax*, 7-43.
2. Carrada, T. (2012, noviembre 23). *El diagnóstico de laboratorio de la Sífilis*. Retrieved from IMÁGENES DE PATOLOGÍA CLÍNICA: <http://www.medigraphic.com/pdfs/patol/pt-2003/pt032e.pdf>
3. Enfermedades, C. p. (n.d.). *¿Cuáles son las etapas del VIH?* Retrieved diciembre 2017, from VIH: <https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/whatishiv.html>
4. Force, U. P. (2013). *Screening for Syphilis Infection: Recommendation Statement*. *Ann Fam Med*.
5. IntraMed. (2017, julio 03). *Epidemiología actual de la sífilis*. Retrieved from Una enfermedad con plena vigencia epidemiológica: <http://www.intramed.net/contenido.asp?contenidoID=90919>
6. José Luis López-Hontangas y Juan Frasset Artes. (n.d.). *SÍFILIS: UNA REVISIÓN ACTUAL*. Retrieved from Control de Calidad SEIMEC: <https://www.seimc.org/contenidos/ccs/revisionestematicas/serologia/sifilis.pdf>
7. Larsen SA, Norris SJ, Pope V. (2012). *Manual of Clinical Microbiology (7ª ed)*. Washington DC: ASM Press.
8. LARSEN, S. (2012). *La sífilis en el momento actual*. Bilbao: Bouza E.
9. OMS. (2016). *Sífilis*. Retrieved diciembre 14, 2017, from Infecciones de transmisión sexual: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/>
10. OMS. (2017, noviembre). *VIH/sida*. Retrieved from <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/es/>

BIBLIOGRAFÍA

1. Prevention, C. f. (2012). Retrieved from <http://www.cdc.gov/std/Spanish/STDFact-Syphilis-s.htm>
2. Sanchez-Gómez, A. (2014). *Epidemiología del VIH y sífilis en grupos más expuestos y vulnerables en Ecuador*. Retrieved diciembre 13, 2017, from Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública e Inmunología y Microbiología Médicas, Universidad Rey Juan Carlos: https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/12468/Tesis%20Doctoral%20Amaya%20Sanchez_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y